

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

EARLY ASSESSMENT AND DETERMINATION OF TREATMENT EFFECTIVENESS OF RELAPAROTOMY IN COMPLICATIONS OF DISSEMINATED PURULENT PERITONITIS

Rakhmatullaev J.D.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Peritonitis is one of the most common complications of surgical diseases of the abdominal cavity, occurring in up to 90% of abdominal organ pathologies in surgical patients. The mortality rate in local and diffuse purulent peritonitis is 5–55%, while in disseminated peritonitis it reaches 75–80%. Due to the poor outcomes in the treatment of secondary peritonitis, purulent-inflammatory complications remain common. Peritonitis continues to be one of the major challenges in 21st-century surgery. Inflammation of the peritoneum is accompanied by both local and systemic symptom complexes. Researchers refer to it as microbial peritonitis because the main source is destructive inflammation in the abdominal organs. The peritoneum performs protective, excretory, and plastic functions. With a total surface area of 1600–2050 cm², the peritoneum can absorb up to 70–80 liters of fluid per day, which represents its leading protective function. The high mortality rate in peritonitis highlights the severity of the condition. The poor prognosis and high fatality rates indicate that several issues remain unresolved for surgeons, particularly in cases of secondary peritonitis. Rapidly developing intoxication and prolonged intestinal paresis play key roles in the pathogenesis of peritonitis. During the toxic stage, detoxification methods such as hemosorption, hyperbaric oxygenation, lymphosorption, and plasmapheresis help reduce mortality in patients with diffuse and disseminated purulent peritonitis.

Keywords: disseminated peritonitis, relaparotomy, intestinal paresis, endotoxemia, detoxification, decompression.

ТАРҚАЛГАН ЙИРИНГЛИ ПЕРИТОНИТ АСОРАТЛАРИДА РЕЛАПАРОТОМИЯНИ ЭРТА БАҲОЛАШ ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Рахматуллаев Ж.Д.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Перитонит қорин бўшлиғи хирургик касалликларининг кўп учрайдиган асоратларидан бири бўлиб, хирургик касалликка чалинган беморларнинг қорин бўшлиғи органлар паталогияларининг 90% гача учрайди. Маҳаллий ва диффуз йирингли перитонитда ўлим даражаси 5-55% ни тарқалган перитонитларда 75-80% ташиқил қилади. Иккиламчи перитонитни даволашнинг салбий натижалари сабабли йирингли-яллиғланиши асоратларнинг ривожланиши кўп учрайди. Перитонит 21- асрда ҳам жарроҳликдаги доимий муаммоларидан биридир. Қорин парда яллиғланиши маҳаллий ва умумий симптом комплекслари билан бирга келади. Перитонитнинг асосий манбайи қорин бўшлиғидаги органларидаги деструктив яллиғланиши сабабли олимлар уни микробли перитонит деб аташади. Қорин парда ҳимоя, экскретор ва пластик функцияларни бажаради. Қорин парданинг умумий майдони 1600-2050 см² ни ташиқил қилиб қорин парда сутка давомида 70-80 литргача суюқликни сўра олади ва бу унинг этакчи ҳимоя функциясидир. Перитонитда ўлим даражаси юқорилиги унга бўлган қарашлар қанчалик жиддийлигини кўрсатади. Прогнозлар ва ўлим кўрсаткичининг юқорилиги ҳали ҳамон жарроҳлар орасида ечилмаган муаммолар борлигини кўрсатади ва бу ҳолат айниқса иккиламчи перитонитда яққол намоён бўлади. Тез ривожланаётган интоксикация, ичак парезларининг узок вақт давом этиши перитонитнинг патогенезида асосий рол ўйнайди. Токсик босқичда диффуз ва тарқоқ йирингли перитонитларда беморлар орасида гемосорбция, гипербарик оксигенация, лимфосорбция ва плазмаферез каби детоксикация усуллари ўлим кўрсаткичининг камайишига хизмат қилади.

Калит сўзлар: Тарқалган перитонит, релaparотомия, ичак парезлари, эндотоксикоз, детоксикация, декомпрессия.

РАННЯЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕЛАПАРОТОМИЕЙ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА

Рахматуллаев Ж.Д.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Перитонит является одним из наиболее частых осложнений хирургических заболеваний органов брюшной полости, встречаясь у пациентов с хирургическими заболеваниями до 90% па-

тологий органов брюшной полости. Летальность при местном и разлитом гнойном перитоните составляет 5-55%, при распространенном перитоните - 75-80%. В связи с отрицательными результатами лечения вторичного перитонита часто развивается гнойно-воспалительные осложнения. Перитонит является одной из постоянных проблем хирургии в XXI веке. Воспаление брюшины сопровождается местными и общими симптомокомплексами. Ученые называют его микробным перитонитом, поскольку основным источником перитонита является деструктивное воспаление в органах брюшной полости. Брюшина выполняет защитную, выделительную и пластическую функции. Имея общую площадь 1600-2050 см², брюшина может впитывать до 70-80 литров жидкости в сутки, и это ее ведущая защитная функция. Высокая летальность при перитоните свидетельствует о том, насколько серьезно к нему относятся. Высокий прогноз и высокая летальность свидетельствуют о наличии нерешенных проблем в хирургии, особенно это заметно при вторичном перитоните. Быстро развивающаяся интоксикация, длительный парез кишечника играют ключевую роль в патогенезе перитонита. В токсической стадии методы детоксикации, такие как гемосорбция, гипербарическая оксигенация, лимфосорбция и плазмаферез, способствуют снижению летальности у больных с распространенным и разлитым гнойным перитонитом.

Ключевые слова: Распространенный перитонит, релапаротомия, парез кишечника, эндотоксикоз, детоксикация, декомпрессия.

e-mail: rahmatullayev.jorabek@bsmi.uz

Introduction. Peritonitis remains a perennial problem in surgery, and one of its most challenging conditions. In most cases, peritonitis is a secondary disease. Acute purulent peritonitis develops as a complication of acute abdominal pathologies: acute destructive appendicitis (53.3%), diseases of the gallbladder and pancreas (22.2%), secondary postoperative peritonitis (13.2%), and peritonitis due to perforated gastric ulcer or intestinal necrosis (11.3%). Primary peritonitis occurs in only about 1% of cases. The disease is severe: the mortality rate in severe forms of acute purulent peritonitis is 25–30%, and in cases of multiorgan failure it reaches 90%. If surgical treatment is performed within the first hours of peritonitis, recovery rates reach up to 90%, decrease to 50% when performed on the first day, and after the third day, mortality reaches 99%.

Objective: To identify the most important complications of acute purulent peritonitis and assess the role of early surgical intervention in preventing secondary complications.

Tasks: The tasks of our clinical research were as follows:

- to determine the frequency of secondary complications of acute purulent peritonitis;
- to systematize their causes and the types of complications occurring in the postoperative period;
- to study the definition of “secondary-progressive” purulent peritonitis, treatment tactics, and the role of early urgent relaparotomy in patients with secondary-progressive disseminated purulent peritonitis.

Data on complications of disseminated purulent peritonitis indicate that these are classified as secondary complications. However, to date, there is no unified classification of postoperative complications of this condition.

Materials and Methods: Secondary complications were identified in 107 patients treated over 5 years in the surgical department of Vobkent District Emergency Hospital (Bukhara region). The complications were divided into four groups.

1. Abdominal cavity complications:

Secondary-progressive disseminated peritonitis

Acute cicatricial (adhesive) intestinal obstruction

Intestinal eventration

Abdominal abscesses and purulent infiltrates, interintestinal abscesses and infiltrates, intestinal fistulas, and wound suppuration

2. Cardiovascular complications:

Acute congestive heart failure, thromboembolism of major vessels, phlebitis, thrombophlebitis, phlebothrombosis.

3. Pulmonary complications:

Emphysema, bronchitis, pulmonary edema, exacerbation of chronic bronchitis, tracheobronchitis, secondary pleurisy.

4. Other complications:

Acute renal failure, neurological disorders, sepsis, and multiple organ failure.

Secondary-progressive acute purulent diffuse peritonitis was diagnosed in 22 (6.1%) patients. Acute cicatricial intestinal obstruction occurred in 18 (5%) patients, suppuration of the anterior abdominal wall in 17 (4.8%), intestinal eventration in 17 (4.8%), intestinal and pelvic abscesses in 9 (2.5%), and acute cholecystitis in 2 (0.6%) patients.

A group of patients developed recurrent purulent peritonitis after surgery. Rapid postoperative exacerbation of the inflammatory process during the first days after surgery was defined as “secondary-progressive peritonitis.”

In such cases, the patient's overall resistance may be low, but the virulence of the infection also plays a major role. In addition, the initial operation may have been insufficiently radical (incomplete elimination of the infectious source) or inadequate drainage may have been performed, often due to undetected organ injury.

When assessing a patient's condition, clinical symptoms and laboratory indicators are analyzed, including heart rate, shortness of breath, increased body temperature, abdominal wall relaxation, leukocytosis, and elevated ESR.

Most patients with disseminated purulent peritonitis become restless on postoperative day 1. In subsequent days, they often experience euphoria, shallow participation of the abdominal wall in breathing, tachypnea, abdominal wall tension, persistent peritoneal signs, deterioration of hematologic and hemodynamic parameters, and dryness of the mouth with a white-coated tongue. These symptoms are indications for repeat surgical intervention. Later, the symptoms of secondary-progressive disseminated peritonitis may subside; by postoperative days 4–5, intoxication and abdominal tension decrease, peritoneal signs become less pronounced, abdominal pain diminishes, heart rate decreases to 80–90 bpm, and body temperature falls to 37.5°C. Blood pressure also begins to normalize.

Complex measures for stimulating intestinal peristalsis—magnetic therapy, nasogastric decompression, pharmacologic stimulants, intravenous NaCl infusion, and proserin injection—produced good results.

However, the response in suppurative peritonitis is not always uniform. In many patients, stimulation produces stable improvement, while in others, persistent flatulence requires epidural anesthesia, which often leads to good outcomes. Patients with secondary disseminated peritonitis represent the most severe category and therefore require intensive care and, in some cases, repeated surgical intervention and urgent relaparotomy. Clinical experience shows that these complications create difficulties not only in diagnosis but also in treatment strategy.

Therapeutic and resuscitation measures in this category of patients include intensive infusion–transfusion therapy to improve organ function and eliminate intoxication syndrome. Early diagnosis and timely surgery remain the key elements in the treatment of disseminated purulent peritonitis, combined with modern detoxification methods: hemosorption, plasmapheresis, lymphosorption, and endolymphatic administration of broad-spectrum antibiotics. These measures help reduce mortality in patients with disseminated purulent peritonitis.

After the first laparotomy, the progression of abdominal pathology and intestinal paresis typical of disseminated peritonitis was observed. During urgent relaparotomy, 14 out of 22 patients with disseminated peritonitis showed signs of early cicatricial intestinal obstruction. Several patients developed fatigue, chronic cardiovascular insufficiency, and hypostatic pneumonia.

Early relaparotomy plays a crucial role in treating patients with secondary-progressive diffuse peritonitis. When necessary, postoperative management included insertion of decompression tubes and formation of an ileostomy. Partial intestinal epithelization occurred in 4.7% of patients with disseminated purulent peritonitis. These cases were associated with fatigue, exacerbation of peritonitis, and suppuration of the anterior abdominal wall wound—especially in patients with fecal peritonitis. Intestinal fistulas were observed in 1.9% of patients, and acute cicatricial strangulation intestinal obstruction in 3.8% of those with diffuse purulent peritonitis. All patients underwent repeated operations.

The most important secondary complications of disseminated purulent peritonitis developed within the first 2–3 weeks. Respiratory complications occurred in 35.5% of patients, and cardiovascular complications in 20.8%.

Conclusion. The most significant secondary complications of disseminated purulent peritonitis include secondary-progressive peritonitis, acute cicatricial intestinal obstruction, intestinal and pelvic abscess formation, intestinal fistulas, and intestinal eventration.

Early diagnosis and timely surgical elimination of the primary source of peritonitis are crucial for preventing secondary complications. One of the main determinants of the severity of disseminated purulent peritonitis is pronounced endogenous intoxication, which must be addressed at all stages of its development.

Hemosorption is an effective method for removing toxins from the bloodstream and interstitial spaces and represents a pathogenetically justified detoxification strategy for disseminated purulent peritonitis.

References:

1. B.B.Safoev , A.Ya.Rahimov. Monografiya. O'tkir appenditsit Buxoro 2018 yil, 182 - bet .
2. B.B.Safoev , A.Ya.Raximov . Monograf / O'tkir jarrohlik kassalliklari. Appenditsit Buxoro-2019, 173-bet.
3. Б.Б. Сафоев , А.У.Нурбобоев, Х.К. Турдиев, Г.Ф. Махмудова. (2022). Значение диагностического метода при абсцессе легкого. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 170–178
4. Ермолов А.С., Арутюнян А.С., Благовестнов Д.А., Ярцев П.А., Самсонов В.Т., Левитский В.Д. Современное лечение распространенного аппендикулярного перитонита: обзор литературы и собственный опыт. *Вестник хирургической гастроэнтерологии*. 2019;(2):21-29. – С. 42-58.
5. 2. Каримов Д. Р., Хаджибаев Ф. А., Мадиев Р. 3. Видеолапароскопия в диагностике и лечении больных с атипичными и редкими формами острого аппендицита //Джанелидзевики чтения-2023. – 2023. – С. 65.
6. Котков П. А. и др. Объективные инструменты оценки вероятности острого аппендицита в отечественной практике //Журнал им. НВ Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2024. – Т. 13. – №. 4. – С. 570-577.
7. Рахматуллаев Ж. Д. Клиническое течение острого аппендицита и изменения морфологии аппендицита в Бухарской области //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 447-450.
8. Abdul Jawad K, Qian S, Vasileiou G, Yeh DD; EAST Appendicitis Research Group. Microbial Epidemiology of Acute and Perforated Appendicitis: A Post-Hoc Analysis of an EAST Multicenter Study. *J Surg Res*. 2022 Jan;269. p. 69-75.
9. Feng S, Ling K, Zhang T, Zhang X, Yan X, Yang J, Zhou Y. Application of an appendoscope in chronic appendicitis. *Endoscopy*. 2022;54: p. 296–297.
10. Kong L, Zhang H, Liu K, Zhao L, Lu BR. How to manage appendicitis in pregnancy better. *Gastrointest Endosc*. 2022;95: p. 1018–1019.
11. Абдулхакимов А.А. Эндовидеохирургические методы в лечении острого аппендицита, осложненного перитонитом: Автореферат дис... канд. мед.наук / Московский государственный медико-стоматологический университет. Москва, 2011.-25 с.
12. Аверин В.И., Севковский И.А., Свирский А.А. Аппендикулярный перитонит: лапароскопия или лапаротомия?// Актуальные вопросы гнойно-септической хирургии. Сб.статей. -2019.-С.201-204
13. Акилов Х.А., Урманов Н.Т., Примов Ф.Ш., Джураев Ж. и др. Опыт лечения острого аппендицита в Ташкенте//Детская хирургия.-2019.-№3.-С.157-160
14. Алекберзаде А.В., Липницкий Е.М. Острый аппендицит: Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. – М.: Изд-во ФГБОУ ВО Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова. –2017. – 38 с.

For citation: Rakhmatullaev J.D. Early assessment and determination of treatment effectiveness of relaparotomy in complications of disseminated purulent peritonitis // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2025. – № 6(20). – P. 761–764. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17862821>